

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Тамара Красовицкая АНГЕЛЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: «НЕМНОГИЕ НАУЧИЛИСЬ СМОТРЕТЬ В РАСКАЛЕННУЮ ТОПКУ» (МАЛО ИЗУЧЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ МНОГООБРАЗИЮ РОССИИ).....	4
2. Алишер Сабиров ГЕРМАНИЯ ТАРИХ ФАНИДА ОҒЗАКИ ТАРИХ (ORAL HISTORY) ТАДҚИҚОТЛАР ТАЖРИБАСИ.....	29
3. Dilafro‘z Qurbonova, Zilola Shodmonxo‘jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYIDAGI ZARDUSHTIYLIKKA OID MODDIY ASHYOLAR TARIXI.....	40
4. Laziz Baxtiyorov AMIR TEMUR BOG‘LARINING QURILISH TARIXI.....	45
5. Сарвар Ботиров БУЮК БРИТАНИЯДА МАРКАЗИЙ ОСИЁГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИЛМИЙ НАШРЛАРДА ЁРИТИЛИШИ.....	49
6. Алишер Дониёров, Алишер Насимов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ҲУДУДЛАРИДА ЭТНОГРАФИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХШУНОСЛИГИ (1930-1950 ЙИЛЛАР).....	58
7. Zebiniso Zaynabiddinova АКАДЕМИК I.YU.KRACHKOVSKIY IJODIDA O‘RTA ASRLAR ARAB ADABIYOTI.....	68
8. Munisa Muxamedova, Latofat Jabbarova, Oyto‘raxon Yo‘ldoshxo‘jayeva FARFOR VA FAYANS KOLLEKSIYALARINING EKSPERTIZASI, ATRIBUSIYASI VA MUZEYLASHTIRILISHI.....	72
9. Эркин Раджапов ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИННИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	80
10. Комил Раҳимов ҚАДИМГИ МАРҒИЁНАНИНГ БРОНЗА ДАВРИ ОШХОНА ЎЧОҚЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАР.....	89
11. Холмурод Сориев АМИР ТЕМУР ЖАНГ САНЪАТИДА ҲАРБИЙ ҲИЙЛАЛАР ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	96
12. Наргиза Хасанова, Шахризода Исматова МИЛЛИЙ МИНИАТЮРА ИХТИСОСЛИГИДА ТАЪЛИМ АНЪАНАЛАРИ (Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти мисолида).....	102

Холмурод Яхшимуродович Сориев,
Ўзбекистон Республикаси Куролли Кучлари
Кичик мутахассисларни тайёрлаш маркази
“Гуманитар ва ижтимоий фанлар” цикли ўқитувчиси

АМИР ТЕМУР ЖАНГ САНЪАТИДА ҲАРБИЙ ҲИЙЛАЛАР ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР

For citation: Kholmurod Y. Soriyev. SOME INFORMATION ABOUT THE HISTORY OF MILITARY CUNNING IN MARTIAL ARTS OF AMIR TEMUR. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 9, pp.96-101

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7026920>

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақолада Соҳибқирон Амир Темурнинг ўз жанг санъатида ҳарбий ҳийлалар қўллаши тўғрисида, бунда бу услубларни қай тарзда ва қандай қўллагани, жангларда фойдаланилган бу ҳарбий ҳийлалар натижасида душман қўшинига қанчалик талофат етказилгани (масалан, Амир Темур ва мўғул хони Илёсхўжа ўртасидаги жангдаги ҳарбий ҳийласи, Қарши қалъасини икки юз қирқ уч кишилиқ қўшин билан ўн икки минг ғаними лашкарини енгани ёки 1399 йилда Ҳиндистонга қилган юришда яъни Деҳли шаҳрини эгаллашда қўллаган ҳарбий ҳийла-лашкардан узоқроқда хандақ қаздириб, лашкари хандақ ичига яхшилаб жойлашгандан кейин, лашкарнинг бир қисмини душманга қарши жангга ташлагани ва улар душман қаршисига боргач, ўзларини кучсиз кўрсатиб, қўрққандай бўлиб чекинишларини ва ғанимлар дадилланиб келгандан кейин уларни тор-мор этгани) ҳақида, қўлланилган ҳарбий ҳийлалар туфайли Амир Темур қўшинлари эришган ғалабалар ҳақида “Темур тузуклари”, Ибн Арабшоҳнинг “Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойибатлари)” каби манбалар ва илмий-оммабоп адабиётларда берилган маълумотлар асосида қиёсий таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Ҳарбий ҳийла, Дашти Қипчок, “Темур тузуклари”, кенгаш, тадбир, сипоҳий, савкулжейш (стратегия), марғуб, Руи Гонсалес де Клавихо, “Кундалик”, Тўхтамиш, Ўрусхон, ғаним, моли омон, Боязид, Ангурия, Сивос, авангард.

Холмурод Яхшимуродович Сориев,
Вооруженные Силы Республики Узбекистан
Центр подготовки младших специалистов
Преподаватель цикла "Гуманитарные и социальные науки"

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ ВОЕННЫХ ХИТРОСТЕЙ В БОЕВОМ ИСКУССТВЕ АМИРА ТЕМУРА

АННОТАЦИЯ

В этой научной статье делается сравнительный анализ использованных военных приемов боевого искусства СахибкIRONА Амира Темура, как и каким образом он использовал эти приемы, какой ущерб был нанесен вражеской армии в результате военных хитростей, использованных в сражениях (например, военная хитрость Амира Темура в бою с монгольским ханом Ильясхуджой, когда он разбил войско двенадцатитысячной армии врага войском в двести сорок три человек в крепости Карши, или военная хитрость, использованная в походе в Индию в 1399 г. при захвате города Дели – после того, как была вырыта траншея вдали от армии, часть воинов Темура обосновалась в окопах, а часть была брошена в бой против врага. И когда армия Темура пошла на врага, она показала себя слабой и трусливой, начала якобы отступать и после того, как враг осмелев бросился в догонку был окружен и разбит), о победах, достигнутых войсками Амира Темура благодаря использованным военным хитростям, на основе таких источников, как "Темур тузуклари" («Уложения Темура»), труд Ибн Арабшоха "Ажойиб аль-макдур фи тарикси Таймур" («Об удивительной судьбе в истории Тимура) и сведений, приведенных в научно-популярной литературе.

Ключевые слова: Военная хитрость, Дашти Кипчак, "Уложения Темура", кенгаш (совет), приемы, сипахий(воин), савкульджейш (стратегия), Руи Гонсалес де Клавихо, "Дневник", Тохтамыш, Урусхан, враг, моли омон(налог за мир), Боязид, Ангурия, авангард.

Kholmurod Y. Soriyev,

Armed Forces of the Republic of Uzbekistan

Training Center for Junior Specialists

Teacher of the cycle "Humanities and Social Sciences"

**SOME INFORMATION ABOUT THE HISTORY OF MILITARY CUNNING IN
MARTIAL ARTS OF AMIR TEMUR**

ABSTRACT

In this scientific article, it was discussed about a comparative analysis of the use of military techniques of Sahibkuron Amir Temur's martial arts, Amir Temur uses military tricks in his martial art, how and how he used these techniques, how much damage was caused to the enemy army as a result of these military tricks used in battles (for example, the military trick of Amir Temur between Amir Temur and Mongolian Ilyaskhuja, in Karshi castle how to win with two hundred and forty-three army from twelve thousand enemy army or his war to India in 1399, a military ruse used in the capture of the city of Delhi - after they dug a trench away from the army and thoroughly settled in the trench, it turned out that part of the army was thrown into battle against the enemy, and that when they went to the enemy, they showed themselves weak and were afraid that they would retreat and narrow them down after the enemy became bold), about the victories achieved by the troops of Amir Temur due to the military tricks used, based on sources such as "Temur tuzuklari" (Temur's rules), Ibn Arabshoh's work, namely "Ajoyib al-maqdur fi tarixi Taymur" (about surprising of fate in the history of Timur) and information given in popular scientific literature.

Index Terms: Military trick, Dashti Kipchak, "Temur tuzuklari" (Temur's rules), council, event, soldier, savkuljeysh (strategy), Rui Gonsales de Klavikho, "Diary", Tukhtamish, Uruskhon, enemy, Boyazid, Anguriya, avangard.

1. Долзарблиги:

Тарихдан яхши маълумки, ҳарбий жанг санъати илмини пухта эгаллаган қадим аждодларимиз душманни маҳв этишда нафақат кучли аскар ва қуроллар ёрдамига таянишган, балки ҳарбий хийлалардан ҳам унумли фойдаланишган. Бу усул айниқса, оз сонли кўшин билан душманнинг кўп сонли кўшинини мағлуб этишда жуда кўл келган.

Буюк аждодларимиз ҳарбий санъати, бу санъатдаги ҳарбий хийлалардан фойдаланиш ҳақида сўз борганда биринчи галда бетимсол давлат арбоби ва саркарда, Соҳибқирон Амир Темур номини тилга оламиз.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Соҳибқирон Амир Темур жангларида турли ҳарбий ҳийлалардан фойдаланган. “У (одамларни) чалғитиш қобилиятига эга бўлиб, ҳаракатларида шиддатлик (асари) бор эди. Агар унинг бошига бехосдан бир (мушкул) иш тушса, у ўзини гўё ушбу ишқалга марғуб кўрсатиб, (аслида) уни даф қилишга киришарди. Унинг (одамларни) чалкаштиришидан (бир мисол) шуки, агар унда бирор маконга нисбатан хоҳиш туғилса ёки бирор қавм майдонга тушишгн истаб қолса, хуфялик ва бекинишга юз қўйиб, қалбаки ҳаракат ва ўзини гўлликка солишни талаб этарди” [1, 73 б.].

Тарихий манбаларда келтирилишича, Амир Темур ҳали давлат тепасига келмасдан туриб ўзининг кам сонли қўшини билан тажрибали мўғул ҳукмдори Илёсхўжанинг кўп сонли лашқарига қарши курашаётган чоғда айнан бир тадбирга таяниб, душман хужуми хавфини бартараф эта олган экан. Табиийки, Илёсхўжа ва Амир Темур бир-бирининг устун ва заиф томонларини ўрганишга интилган. Аҳволни билиш учун Илёсхўжа тарафдан Амир Темур хузурига элчи келади. Соҳибқирон вазиятдан фойдаланиб, элчини чалғитиш мақсадида аскар сафларини қайта - қайта унинг олдидан ўтказди. Натижада элчида Амир Темурнинг қўшини кўп экан деган фикр туғилади [2.].

Амир Темурнинг яна бир ҳарбий ҳийласи — у душман кўнглига ваҳима солиш мақсадида отларга шох - шабба боғлаб, кам сонли қўшинини жанг майдонидан четроқда қайта - қайта югуртиради. У ерда кўтарилган ваҳимали шовқин - сурон, қуюқ чанг - тўзондан эса душман аскарларининг ақли шошган. Тунда эса ҳар-ҳар ерга катта гулханлар ёқтиради [3, 120 б.].

Соҳибқирон жангларида қўллаган ҳарбий ҳийлалари ҳақида ўз “Тузуқлар”ида шундай деб ёзади: “Мен яна тажрибамдан кўрдимки, ғаним лашқарини енгиш қўшиннинг кўплиги билан эмас, мағлуб бўлиш эса сипоҳнинг камлигидан бўлмайди. Балки /Тангрининг/ мадади ва бандасининг тадбири биландир. Чунончи, мен кенгашган ва тадбир юритган ҳолда икки юз қирқ уч киши билан Қарши қалъаси устига юрдим. Амир Мусо ва Малик баҳодир ўн икки минг отлик аскар билан қалъа ва унинг атрофини кўриқламоқда эди. Лекин Тангри таолонинг ёрдами етиб, ўзим қўллаган тўғри тадбирлар орқали Қарши қалъасини эгалладим”. Бунда Амир Темур ўзини қўшини билан бошқа томонга кетаётгандек кўрсатиб, Амударёдан ўтади ва у ерда учраган карвон эгаларига совға-салом бериб, Хуросон вилоятига кетаётганини айтади. Буни эшитган амир Мусо ва Амир Хусайн қўшинлари хурсанд бўлиб, ўйин-кулгу ва айш-ишратга бериладилар ва Соҳибқирон бу қулай пайтдан унумли фойдаланиб, ҳийла билан қалъани қўлга киритади [4, 25, 49 б.].

Ва яна шундай ҳарбий ҳийлалардан бири ҳақида “Тузуқлар”да шундай дейилади: “Дашти Қипчоқ хони Тўхтамиш хонлик таллашиб, Ўрусхондан енгилиб, менинг паноҳимга қочиб келган эди. Унинг билан қўшин юборсаммикан, ё ўзим борсаммикан деб турганимда Ўрусхоннинг элчиси келиб қолди. Кенгашиб, элчининг кўнглини овлаб, сўнг кетишга ижозат беришни, ўзи эса Дашти Қипчоқ томон юзланиб, элчининг кетидан лашқар жўнатишни мўлжалладим, токи элчи хотиржамлик билан бўлган воқеаларни Ўрусхоннинг мажлисида баён қилсин, эртаси куни менинг қўшиним уларнинг устига бостириб борсин.

Ўйлаганимдек иш тутгандим, тадбирим тақдирга тўғри келди, Ўрусхон элчиси бўлган воқеаларни сўзлаб бераётган пайтда, менинг қўрқмас лашқарим ногаҳон келган балодек Ўрусхон устига ёпирилдилар. Ўрусхон қаршилиқ кўрсата олмай, қочишни ихтиёр қилди. Дашти Қипчоқ мамлақати менга бўйсунди” [4, 55 б.].

Амир Темур 1399 йилда Ҳиндистонга қилган юришда, Деҳли шаҳрини эгаллашда ҳам яна бир ҳарбий ҳийлани мувафақиятли ишлатади ва ғалаба қозонади. “Темур илгари душманни урушга солиш солиш учун ўзини заиф кўрсатар эди. Бу савқулжейш (стратегия) ҳийласига бу ерда ҳам эришди. Ҳиндистонликлар унга тез хужум қилдилар ҳамда бутунлай мағлубиятга учрадилар” [5, 44 б.].

Бу ҳақда Амир Темур “Тузуқлар”да шундай деб ёзади: “Кенгашни шундан топдимки, ғаним лашқари дадилланиб, (қалъадан) чиқиб, саф тортиб жанг майдонига кириши учун, ўзимни кучсиз (кўрққандек) қилиб кўрсатмоқчи бўлдим. Шу сабабдан лашқардан узокроқда

хандақ қаздирдим. Лашкарим билан хандақ ичига яхшилаб жойлашганимдан кейин, лашкаримнинг бир қисмини душманга қарши жангга ташладим. Душман қаршисига боргач, ўзларини кучсиз кўрсатиб, кўрққандай бўлиб чекинишларини ва ғанимларни дадиллантириб келишни буюрдим. Душман лашкари бу ҳолни кўриб ўзларини ғолиб ҳисоблаб, гердайиб жанг майдонига чиққан эдиларки, (менинг) қаҳрли лашкарим билан юзма-юз келдилар. Дехли ҳокими Султон Маҳмуд жангга киришди ва енгилиб тоғ тарафга қочди. Бекиёс хазина ва молмулки сипохийларимга насиб бўлди” [4, 63 б.].

3. Тадқиқот натижалари:

Амир Темур фойдаланган ҳарбий ҳийлалардан бири ҳақида Ибн Арабшоҳ шундай деб ёзади: Мўғулларга қарши қилинган сафарларнинг бирида Темурбек қисмлари ғаним лашкари билан кутилмаганда юзма-юз келиб қолди. Аскарларда довдираш ва иккиланиш кайфияти пайдо бўлаётганлигини пайқаган Соҳибқирон уларга душман лашкаргоҳига қараб юришни давом эттиришни ва ёвга кўринарли жойда отлардан тушиб, уларни ўтлоққа қўйиб юборишни ҳамда ўзларига дам олиб, ҳордиқ чиқаришни амр этади. Муҳолиф томон буларни ўз аскарлари деб ҳаёл қилиб, бепарволик билан Темурбек ёнидан ўта бошлайди. Ҳордиқ чиқариб олган Соҳибқирон аскарлари отларига минади ва сурон солган ҳолда ғанимнинг орқасидан зарба беради [1, 80 б.].

Музаффар саркарда Амир Темур ҳарб санъатининг даҳоси бўлган. Маълумки, у шаҳарларни вайрон қилмасдан, иложи борича кам талафот бериб олишни афзал кўрган. Амир Темур ҳарбий ҳийла турларидан – буюк ваъдадан тортиб самимий насиҳатгача бўлган шакллардан моҳирона фойдаланган. Масалан, 1401 йилнинг июнида узоқ давом этган Бағдод қамали палласида Амир Темур қамалдагиларга «агар бефойда қаршилиқ кўрсатишни ўжарлик билан давом эттираверсангиз, навкарларим қаҳр-ғазабини жиловлаб тура олишга қафолат бермайман» деб таҳдид солган. 1381 йилнинг апрелида эса Ҳиротга ҳужум қилиш олдидан у икки минг бандини озод этган ва шаҳарда кимки уйдан ташқарига чиқмаса, унинг ўзи ҳам, бола-чақаси ҳам омон қолади деб овоза қилдирган. Пухта ўйланган бу ҳийла кутилган натижани берган. Бозор ва маҳаллаларда сафарбарликка қанчалик ундасинлар, аҳоли қўлига курул олишдан ва қалъа деворлари устига чиқиб, шаҳарни ҳимоя қилишдан бош тортган. Соҳибқирон шаҳарларни тинч йўл билан олишнинг асосий воситаси сифатида музокаралардан кенг фойдаланган. Қамал қилинган шаҳарлар аҳолиси амалдорлар ва уламоларни Амир Темурнинг қароргоҳига вакил қилиб жўнатганлар. Музокаралар чоғида мағлублар томонидан тўланадиган «моли омон», яъни товон пулининг миқдори келишиб олинган. Агар таслим бўлиш шартларини бажармасалар ёки исён кўтарсалар, шаҳарлар аҳолиси қаттиқ жазога тортилган [6, 19 б.].

Испан қироли элчиси Руи Гонсалес де Клавихо ўз “Кундалиқ”ларида шундай деб ёзади: “Ҳарбий ишларда катта тажрибага эга Темурбек оз фурсатда қўшин тўплаб, Эрондан шошилинч Туркияга йўл олади ва Арзинжон ерларидан ўтиб, Сабастрия шаҳрига етиб келади. Темурбекнинг бу ерга етиб келганини эшитган Боязид ўз йўлини ўзгартириб, юк ортилган барча от-араваларини мустаҳкам Ангурия (ҳозирги Анқара) қасрида қолдириб, қўшинини Темурбекка қарши қўяди. Унинг бу ишидан хабар топган Темурбек ҳам ўз йўлини ўзгартириб, баланд тоғлар томон юради. Темурбек ўз йўлини ўзгартирганини кўрган Боязид эса, қочиб кетяпти деб ўйлаб, уни қувишга тушади. Темурбек тоғлар оралаб саккиз кун йўл юриб, текис йўлга тушади ва Боязиднинг от-аравалари қолган Ангурия қасрига келиб, бу ердаги барча нарсаларни қўлга киритади. Буни эшитган Боязид шошилинч Ангурияга қайтишга ҳаракат қилади. Афсус, қасрга етиб келган турк қўшини ҳолдан тойганди. Боязидни чалғитиш мақсадида атайин айланма йўллар билан юрган Темурбек шу ердаги жангда Боязидни енгиб, уни асирга олди” [7, 204 б.].

Душманлариникига қараганда анча кам сонли қўшини билан ўз юртдан анча узоқларда жанг қилганида ҳам донғи чиққан армияларни енгган, кучли мудофаага эга бўлган истеҳкомларни забт этган, ўз одамлари устидан маънавий ҳукмрон Амир Темур бекиёс ҳарбий саркарда бўлганки, у Искандар Зулқарнайн ва Наполеон билан бемалол тенглаша олади. У ўз рақибининг нияти ва имкониятларини башорат қила олиш қобилиятига эга бўлган. Яна шуни

қўшимча қилиш жоизки, Амир Темур ҳозирги кунда қўлланилаётган руҳий қуролни, яъни рақибга даҳшат сола билишдек ҳарбий омилларни қўллаган. Масалан, 1402 йилдаги Усманий туркларга қарши курашда Сивос шаҳри яқинида ўз қўшинини Боязид юборган элчилар иштирокида кўриқдан ўтказди. Мингларча яхши қуролланган, тартибли, юксак жанговар тайёргарлик кўрган жангчилар Амир Темурни олқишлаб, унинг учун ўлимга ҳам тайёр эканликларини кўрган элчиларнинг кўнгилига қўрқув тушиши тайин эди [3, 190 б.].

Амир Темур ўта омилкор ва идрокли бўлиб, барча ҳарбий усулларни ўз ўрни ҳамда вақтида эпчиллик билан ишга сола билган. “Темурнинг идроклилиги тўғрисида ҳикоя қилганларидан: қачонки у Сивос яқинига келиб тушганида – у (Сивос)ни ботир ва шиддатли кўшинлар мустаҳкам кўриқлаб тургандилар – ўз аскарига: “Ҳийла ишлатинглар, биз бу (қалъа)ни ўз саккиз кечада фатҳ қиламиз” - деди. Натижада, мана шу тарзда бўлди.” [1, 72 б.]. Ва серқирра истеъдод эгаси эди. Ўз аскарлари орасида бўлиб, мушкулларидан хабар оларкан, уларга доим далда бериб турган, шахсий намуна кўрсатиб, лашкарни жангга, ғалабага чорлаган.

4. Хулоса:

Умуман олганда, Амир Темур Осиёда 40 йил давомида олиб борган урушлари даврида ўз ҳарбий тактикаси ва стратегиясини моҳир саркарда сифатида намоён этган. Жаҳон тарихида илк мунтазам армияни Амир Темур ҳазратлари тузган. Ҳозир «авангард» деган атама ишлатилади ҳарбийларда. Соҳибқирон кўшинининг олдинги сафларида борувчи махсус қисмини шундай – «овонфорт» деб атагани маълум. Жаҳон тарихида биринчи ҳарбий парадни ҳам жаҳонгир бобомиз ўтказган. Ўз лашкарида мустаҳкам темир интизом ўрнатган. Ҳазрат Амир Темур Осиё ва Европа қитъаларида катта тарихий ўзгаришларни амалга оширган шахс сифатида ардоқланади.

Шубҳасиз, бизнинг бугунги армиямиз — Ватанимиз ҳимоячилари учун ҳам буюк бобомиз яратган армия кўшинларининг ёвқурлиги, баҳодир жангчиларнинг довюраклиги чинакам ибрат тимсолидир. Бир сўз билан айтганда, бобокалонимизнинг ҳаёт йўли, давлатчилик сиёсати ва ёки жанг санъатини ўргансак ҳам, албатта, иш фаолиятимиз, ҳаётимизда қўл келадиган фикр-мулоҳаза, воқеа-ҳодиса ва маълумотларга эга бўламиз. Зеро, бу кишининг қилган ишлари ўрнак, айтган ҳар бир сўзи дуру гавҳарларга тенг.

Иқтибослар/ Сноски/ References:

1. (Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-Мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари).Т-“Меҳнат”-1992. Б73. (Ibn Arabshoh's work, namely "Ajoyib al-maqdur fi tarixi Taumur" (about surprising of fate in the history of Timur). T-Publishing house “Mehtat”-1992.).
2. Норбўта Ғозиев. Жанг санъатининг бетакроп устаси. Нуқуқ.уз.10.04.2020. (Norbuta Gozиеv. The unique master of martial arts. Нуқуқ.уз.10.04.2020).
3. Михаил Иванин. Икки буюк саркарда: Чингизхон ва Амир Темур. Т. “Фан” нашриёти “Ҳазина” илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси. 1994. (Mikhail Ivanin. Two great commanders: Genghis Khan and Amir Temur. Т. “Fan” the publishing house. “Khazina” scientific- production association. 1994).
4. “Темур тузуклари”. Т. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашри. 1996, Б 25,49. ("Temur tuzuklari" (Temur's rules). Т. Literature and art publication named after G.Gulom. 1996).
5. Ҳерман Вамбери. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи.Т., Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1990. (Herman Wambery. The history of Bukhara or Movarunnahr. Т., G'. Ghulam Publishing House of Literature and Art. 1990).
6. Акмал Саидов ва Люсьен Керен. Амир Темур – ўзбек ва француз олимлари нигоҳида.«Водийнома» (Тарихий мерос) Ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал 2018, №3 (10). (Akmal Saidov and Lyusen Keren. Amir Temur - in the view of Uzbek and

- French scientists. “Vodiynoma” (Historical heritage) Socio-historical, popular-science magazine 2018, №3 (10)).
7. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура. <http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Klavicho/frameset1.htm>. (Ruyi Gonsales de Klavikho. Diary of a trip to Samarkand to Timur's court. <http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Klavicho/frameset1.htm>).

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000